

Aplicación de los desarrollos de Taylor al cálculo de límites indeterminados

Nicolás David Trías Perrone

Docente de Matemática (CFE-ANEP, Uruguay)

Magíster en Didáctica de la Matemática (UNIR,
España)

ORCID: 0009-0008-1942-490X

Correo electrónico: nicolastrias2007@hotmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.18187000

Trabajo elaborado en diciembre de 2008

Montevideo, Uruguay

Repositorio Zenodo

Esta obra se distribuye bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**. Se permite copiar, distribuir, comunicar y adaptar la obra, incluso con fines comerciales, siempre que se reconozca adecuadamente la autoría.

Introducción

Los polinomios de Taylor y su caso particular, los polinomios de Maclaurin, constituyen herramientas fundamentales en el análisis matemático. Su principal utilidad radica en la posibilidad de aproximar funciones mediante polinomios en un entorno de un punto dado (en el caso de Taylor) o alrededor del cero (en el caso de Maclaurin). Estas aproximaciones permiten estudiar el comportamiento local de las funciones y simplificar cálculos que, de otro modo, resultarían complejos.

En particular, los desarrollos de Taylor resultan de gran valor para resolver límites indeterminados. Cuando una expresión presenta una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$, es posible expandir las funciones involucradas en numerador y denominador en series de Taylor hasta el orden necesario para eliminar la indeterminación. No siempre es necesario desarrollar ambas funciones hasta el mismo grado, sino únicamente hasta que la indeterminación desaparezca.

De manera rigurosa, puede incluirse el término de resto para garantizar la validez de la aproximación. Si una función es analítica¹ en un punto a , entonces admite un desarrollo en serie de Taylor alrededor de dicho punto, lo que constituye la base teórica para las aplicaciones que se presentan en este trabajo.

Ejemplo 1

Calcular el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin(x)}$$

Observemos que al sustituir la x por cero el límite anterior es indeterminado cero sobre cero. En efecto en la expresión nos queda

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin(x)} = \frac{0}{0}$$

Desarrollando:

$$P_4(e^x, 0) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}$$

¹Una función es analítica en un punto $x = a$ si es diferenciable infinitas veces en un entorno de a .

$$P_4(\sin(x), 0) = x - \frac{x^3}{6}$$

Sustituyendo en límite por las funciones equivalentes nos queda que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} - 1}{x - \frac{x^3}{6}} = 1$$

Obserevemos que en la última expresión nos quedaría el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$$

por equivalentes de órdenes de infinitesimos.

Ejemplo 2

Calcular:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^3 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 - \frac{1}{t} - \frac{1}{2t^2} \right)$$

Para resolver este límite podemos realizar el cambio de variable $z = \frac{1}{t}$ entonces $z \rightarrow 0^+$. El límite queda:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z^3} \left(e^z - 1 - z - \frac{z^2}{2} \right) = \frac{0}{0}$$

Desarrollando Taylor para e^z hasta orden 3 y cancelando términos semejantes se llega a que:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} - 1 - z - \frac{z^2}{2}}{z^3} = \frac{1}{6}$$

Ejemplo 3

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

El desarrollo de Maclaurin para $\cos(x)$ es:

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Visualización gráfica

A continuación se muestra la función $\cos(x)$ junto con sus aproximaciones polinómicas de Maclaurin de orden 2 y 4:

Ejemplo 4

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

El desarrollo de Maclaurin para $\ln(1+x)$ es:

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}$$

Entonces sustituyendo este polinomio en la expresión del límite y cancelando términos semejantes tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}}{x} = 1$$

Bibliografía

- Apostol, T. M. (1967). *Calculus, Vol. I*. Wiley.
- Demidovich, B. P. (1965). *Problemas de análisis matemático*. Editorial Mir.
- Rey Pastor, J., Picalleja, F., & Trejo, A. (1958). *Análisis matemático, Tomo I*. Editorial Kapelusz.
- Spivak, M. (1994). *Calculus*. Publish or Perish.